

УДК 635-154

ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СУБСТРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ТОМАТА

Гулистанский государственный университет 120100.
Сырдарьинская область, город Гулистан, 4-й микрорайон

Ким Дмитрий Валентинович докторант

E-mail: dmitriykim101010@mail.ru

Annotasiya. Ushbu maqolada turli substratlarda pomidor etishtirish bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Uchta pomidor gibridan foydalanilgan: F1 Saihun, F1 Pink Paradise, F1 Videtta. Pomidor o'simligi navlarining hosildorligi va sifatiga ma'lum darajada turli substratlar ta'sir ko'rsatdi. Nazorat - Torf, 1-variant – Kakos qipig'i, 2-variant - mineral paxta 3-variant - Perlit. Variant 4 - Vermikulit, Variant 5 - Qum

Kalit so'zlar. Himoyalangan yer, gidroponika, pomidor, substratlar, issiqxonalar, ko'chatlar, barglar, o'simliklar, mikroiklim, torf, mineral paxta, perlit, kakos qipig'i.

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по выращиванию томатов на различных субстратах. Были использованы 3 гибрида томата F1 Сайхун, F1 Пинк Парадайз, F1 Видетта. На урожайность и качество растений сортообразцов томата оказали определенное влияние различные субстраты. Контроль – Торф, Вариант 1 – Кокосовая стружка, Вариант 2 – Минеральная вата Вариант 3 – Перлит. Вариант 4 – Вермикулит, Вариант 5 – Песок

Ключевые слова. Защищенный грунт, гидропоника, томат, субстраты, теплицы, всходы, листья, растения, микроклимат, торф, минеральная вата перлит, кокосовая стружка.

Abstract. This article presents the results of research on growing tomatoes on various substrates. 3 tomato hybrids F1 Sayhun, F1 Pink Paradise and F1 Videtta were used. Various substrates had a certain influence on the productivity and quality of plants of tomato varieties. Control – High peat, Option 1 – Coconut shavings, Option 2 – Mineral wool Option 3 – Perlite. Option 4 – Vermiculite, Option 5 – Sand.

Kew words. Protected ground, hydroponics, tomato, substrates, greenhouses, seedlings, leaves, plants, microclimate, peat, perlite, mineral wool, coconut flakes.

При выращивании на малообъемной гидропонике практически отсутствует человеческий фактор. Какие-либо ошибки сведены к минимуму. Данная технология при культивировании овощей обеспечивает равные условия для всех растений, что обеспечивает высокий уровень получения стандартной продукции. Не возникает проблем с кислотностью почвы и агрохимическим составом. Создается возможность использования для разных культур одних и тех же видов удобрений, ускоряется рост и увеличивается урожайность на 20-25 %, так как физиологические процессы протекают намного быстрее, разрешается проблема выращивания тепличных овощей на

засоленных почвогрунтах, сокращаются затраты труда на 30-35 %, экономия поливной воды на 40-50% [2, 7, 8, 9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

За последние 3-5 года в республике широко распространяются именно гидропонные теплицы. В настоящее время проводится работа по подбору и определению оптимального вида и состава компонентов субстрата для выращивания рассады томата в условиях гидропоники, обеспечивающих повышение качества рассады, снижение себестоимости и повышение продуктивности томата.

Успешное выращивание растений в условиях малообъемной гидропонки во

многим зависит от подбора субстрата и составных его компонентов [2, 8, 9].

Субстрат, который можно считать наиболее универсальным, гарантирующим успешность культивирования и высокое качество посадочного материала выделить трудно. При выборе субстратов исходят из их стоимости, доступности и типа гидропонного метода, для которого данный субстрат предназначается [2, 8].

В качестве малообъемных грунтов были использованы верховой торф, кокосовая стружка, минеральная вата, перлит, песок:

Контроль – Торф

Вариант 1 – Кокосовая стружка

Вариант 2 – Минеральная вата

Вариант 3 – Перлит.

Вариант 4 – Вермикулит

Вариант 5 – Песок

Повторность трехкратная
учетная площадь делянки – 5,5 м².

Экспозиция подачи раствора соответствовала температурным условиям и степени освещенности, на гибридах F₁ Сайхун, F₁ Пинк Парадайз, F₁ Видетта. Формирование растений в один стебель с подвязкой шпагатом к шпалере.

Исследования проводили согласно методическим рекомендациям по проведению опытов с овощными культурами в сооружениях защищенного грунта [4], методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [5], методике полевого опыта [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В опыте с испытанием различным субстратов выращивались гибриды: F₁ Сайхун, F₁ Видетта, F₁ Пинк Парадайз; проведенные фенологические наблюдения показали, что гибриды несколько различаются по периодам более ранние массовые всходы по гибриду F₁ Сайхун был отмечен на субстрате перлит на 5-й день, более поздние всходы отмечены на субстрате песок соответственно – на 8-й день, на субстратах кокосовая стружка, вермикулит, промежуточное место занимала минеральная вата на 6-й день, такая же закономерность

была отмечена и при появлении 5-го настоящего листа. Эта закономерность отмечалась на 2-х других гибридах томата F₁ Видетта и F₁ Пинк Парадайз.

В разных регионах выращивания овощных культур, прежде всего, используют доступные субстраты из местного сырья. В большинстве республик СНГ таким субстратом является торф. Там, где нет торфа, в соответствии с рекомендациями иностранных фирм, строящих тепличные комплексы, овощные культуры выращивают на минеральной вате или кокосовой стружке – довольно дорогих импортных материалах.

При выращивании растений без почвы в качестве субстратов могут быть использованы различные местные материалы [2, 8, 9]. К числу таких субстратов нужно прежде всего отнести крупный песок и гравий, выращивание растений в которых получило в настоящее время широкое распространение, хорошо разработано и может быть рекомендовано производству. Кроме песка и гравия, в качестве искусственного субстрата или составной части его применяются прокаленная пемза и вермикулит [9].

Различные субстраты оказали влияние на рост, и развития растений. Проведенные нами биометрические измерения растениями показали определенные влияние. Более мощный главный стебель на 90-й день был отмечен у гибрида F₁ Сайхун на субстрате из кокосовой стружки, перлите, вермикулите и минеральной вате: 1,2 см; наименьший диаметр был отмечен при возделывании на песке – 1,1 см, такая же закономерность отмечена и на двух других гибридах.

Одним из важных показателей перспективности сорта гибрида является продуктивность и качество плодов. Исследования показали, что наибольший общий урожай получен на субстрате перлит, по гибриду F₁ Сайхун – 22,80 кг/м², по гибриду F₁ Видетта – 24,63 кг/м², по гибриду F₁ Пинк Парадайз – 23,70 кг/м². Незначительное снижение урожая наблюдалось на субстрате вермикулит (соответственно 22,52; 24,21 и 23,14 кг/м²).

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMY-AMALIY ANJUMAN**

Самый низкий урожай у гибридов F₁ Сайхун, F₁ Видетта, F₁ Пинк Парадайз был получен на субстрате песок–19,96; 22,06 и 21,10 кг/м². На остальных субстратах (кокосовая стружка, минеральная вата) урожайность томата на всех 3 гибридах занимала промежуточное положение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом в результате наших исследований можно сделать следующие выводы.

1. Соблюдение данных параметров позволило в значительной степени увеличить урожайность и качество плодов томата.
2. Сокращается количество поливной воды на 40 -50 %, количество вносимых минеральных удобрений на 30-40 %, затраты труда на 50%.
3. Поддерживается оптимальный микроклимат в теплице.
4. Облегчается борьба с вредителями и болезнями.

Использованная литература

1. Kim D. V., Nizomov R. Selection of tomato varieties and hybrids for cultivation in hydroponic greenhouses of Uzbekistan / European international journal of multidisciplinary research and management studies p. 207-214., 2022
2. Алиев Э.А Выращивание овощей в гидропонных теплицах. Изд-во «Уражай». 1985 г
3. Козловская И.П. Оценка качества рассады томата при выращивании на органических субстратах / Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. № 2. С. 114-117.
4. Методические рекомендации по проведению опытов с овощными культурами в сооружениях защищенного грунта.- М., 1976.- 108 с
5. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. –М., 1975, часть IV. -180 с
6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат, 1985. - 351 с
7. Чеснокова В.А., Базырина Е.Н. «Выращивание растений без почвы» Изд-во Ленинградского Университета 1960 г.
8. Ким Д.В., Убайдиллаев А.Н. Влияние субстратов на рост и развитие томата в гидропонных теплицах // Агроилм 3 - махсус сон 2023 й.
9. Лян Е.Е., Лучинина Е.Г., «Производство овощей на малообъемных грунтах при капельном поливе» доклад научно-практической конф. 15.08.2003. Ташкент 2003. стр 118-212
10. Нуритдинов А.И., и др «Качество овощей и интенсификация сельскохозяйственного производства» Т.1988 г.